

М. Н. Важник, Т. Г. Чегодаева

*Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

КОЛЛЕКЦИЯ «БЕЛОРУССКИЕ АГРАРНЫЕ ИЗДАНИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА» В ФОНДЕ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Аннотация. В статье описан процесс создания коллекции белорусской аграрной книги начала XX в. в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке. Раскрываются цели создания коллекции, принципы включения изданий в коллекцию. Приводятся примеры книжных и сериальных изданий в составе коллекции. Показываются особенности расстановки изданий в коллекции, уделяется внимание организации сохранности редких и ценных книг, входящих в коллекцию. Раскрываются способы популяризации научных знаний для читателей библиотеки при помощи документов коллекции. Указываются пути пополнения коллекции. Отражается роль коллекции как источника научных исследований и части культурного наследия Беларуси.

Ключевые слова: редкий и ценный фонд, книжные коллекции, белорусская аграрная книга, сохранность фонда, хранение фонда, книжные издания, книжные серии, книжные выставки, социокультурные мероприятия, популяризация научных знаний, научные исследования, культурное наследие.

Для цитирования. Важник, М. Н. Коллекция «Белорусские аграрные издания начала XX века» в фонде Белорусской сельскохозяйственной библиотеки / М. Н. Важник, Т. Г. Чегодаева // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. 6-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 265–276.

М. М. Важнік, Т. Г. Чагадаева

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя І. С. Лупіновіча
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь*

КАЛЕКЦЫЯ «БЕЛАРУСКІЯ АГРАРНЫЯ ВYДАННІ ПАЧАТКУ XX СТАГОДДЗЯ» У ФОНДЗЕ БЕЛАРУСКАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ БІБЛІЯТЭКІ

Анотацыя. У артыкуле апісаны працэс стварэння калекцыі беларускай аграрнай кнігі пачатку XX ст. у Беларускай сельскагаспадарчай бібліятэцы. Раскрываюцца мэты стварэння калекцыі, прынцыпы ўключэння выданняў у калекцыю. Прыводзяцца прыклады кніжных і серыяльных выданняў у складзе калекцыі. Паказваюцца асаблівасці расстаноўкі выданняў у калекцыі, надаецца ўвага арганізацыі захаванасці рэдкіх і каштоўных кніг, якія ўваходзяць у калекцыю. Раскрываюцца спосабы папулярызацыі навуковых ведаў для чытачоў бібліятэкі з дапамогай дакументаў калекцыі. Указваюцца шляхі папаўнення калекцыі. Адпастроўваецца роля калекцыі як крыніцы навуковых даследаванняў і часткі культурнай спадчыны Беларусі.

Ключавыя словы: рэдка і каштоўны фонд, кніжныя калекцыі, беларуская аграрная кніга, захаванасць фонду, захоўванне фонду, кніжныя выданні, кніжныя серыі, кніжныя выставы, сацыякультурныя мерапрыемствы, папулярызаваныя навуковыя ведаў, навуковыя даследаванні, культурная спадчына.

Maryna M. Vazhnik, Tatsiana G. Chahadayeva

*I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy
of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

THE COLLECTION “BELARUSIAN AGRICULTURAL PUBLICATIONS OF THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY” IN THE HOLDINGS OF THE BELARUSIAN AGRICULTURAL LIBRARY

Abstract. The article describes the process of creating a collection of Belarusian agricultural books of the early 20th century in the Belarusian Agricultural Library. The aims of creating the collection and the principles of including publications in it are described. Examples of book and serial publications within the collection are given. The article shows the specific features of arranging the editions within the collection, pays attention to organising the preservation of rare and valuable books included in it. The techniques of popularising scientific knowledge for library users through the documents in the collection are revealed. Ways of enriching the collection are outlined. The role of the collection as a source of scientific research and part of the cultural heritage of Belarus is shown.

Keywords: rare and valuable collections, book collections, Belarusian agricultural books, preservation of holdings, storage of holdings, book publications, serial publications, book exhibitions, socio-cultural events, popularization of scientific knowledge, scientific research, cultural heritage.

For citation. Vazhnik M. M., Chahadayeva T. G. The collection “Belarusian Agricultural Publications of the Beginning of the 20th Century” in the holdings of the Belarusian Agricultural Library. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 265–276 (in Russian).

Одним из приоритетов Белорусской сельскохозяйственной библиотеки является сбережение интеллектуального богатства аграрных исследований. Создание раздела «Аграрная книга XIX – начала XX в.» (далее – АК) во многом определялось необходимостью решения задачи по сохранению книг как уникальных материальных объектов и памятников печати. Этот раздел библиотеки начал формироваться с 2007 года. Отбор документов из фонда библиотеки в раздел АК велся по хронологическому принципу. По электронному каталогу и имидж-каталогу библиотеки отбирались иностранные и русскоязычные книги, изданные до 1929 года включительно. Относительно периодических изданий было принято решение включать в фонд раздела АК только те серии журналов, которые прекратили свое существование до конца 1929 года. Для фонда раздела АК было выделено отдельное помещение. Книги расставлялись по шифру, а журналы – в алфавите названий серий [1].

15 ноября 2019 года в Белорусской сельскохозяйственной библиотеке было утверждено Положение о редком и ценном фонде, согласно которому фонд раздела АК определен как редкий и ценный, официально были установлены порядок комплектования, учет, размещение, хранение и использование фонда [2]. Сегодня совокупный фонд раздела АК составляет более 6 тысяч томов и свыше 53 наименования периодических изданий. Среди документов коллекции – труды различных учреждений, монографии, энциклопедии, словари, учебники, отчеты, статистические материалы, периодические издания на белорусском, русском, английском, немецком, французском языках.

Идея выделения белорусских изданий в отдельную коллекцию появилась в процессе работы с фондом раздела АК. Несмотря на то, что документы, изданные на территории современной Беларуси, или связанных с Беларусью, составляют небольшую часть фонда раздела АК, они представляют особый интерес как национальная редкая книга. Основными критериями отбора изданий в формируемую коллекцию стали дата и место их выпуска. Кроме того, учитывались указанные в выходных данных сведения об ответственности, которые географически касались Беларуси¹. Для организации коллекции «Белорусские аграрные издания начала XX века» было принято решение расширить хронологические рамки для документов, изданных на территории, соответствующей современной Беларуси, или связанных с Беларусью до 1940 года включительно. Аналогично отбирались и те серии журналов, которые закончили издаваться в этот временной период. Отбор документов производился по имидж-каталогу и электронному каталогу библиотеки. Поиск по имидж-каталогу был осуществлен путем выгрузки массива записей раздела АК и их фронтального просмотра. В электронном каталоге был проведен поиск по месту хранения документов раздела АК с уточнением по коду страны by, ключевым словам Минск, Мінск, Менск, Беларусь и т.п. Общее количество документов составило более 800 экземпляров. На

¹Кирсанов А. К вопросу о сложении водного режима на осушаемом торфянике и о влиянии этого режима на развитие растительности. М. : Тип. Вильде, 1916. 78 с. (Труды Минской Районной Опытной Болотной Станции ; № 4).

сегодняшний день все графические образы карточек имидж-каталога на документы коллекции перенесены в электронный каталог. На них созданы полноценные библиографические записи, в поле «Место хранения экземпляра» проставлена аббревиатура ОКД/АК/БИ, что указывает на нахождение изданий в Открытой коллекции документов, разделе «Аграрная книга XIX – начала XX в.», коллекции «Белорусские аграрные издания начала XX века».

Документы из коллекции «Белорусские аграрные издания начала XX века» в основном напечатаны на низкосортной бумаге. В волокнах бумаги многих изданий произошли химические изменения, результатом которых явилось повышение ее кислотности, снижение механической прочности и потеря эластичности. Документы с такими характеристиками обёртываются в крафтовую бумагу для улучшения их сохранности (*Рисунок 1*). В дальнейшем в целях фазовой консервации данных документов планируется самостоятельное изготовление коробов и папок из листов бескислотного картона.

Рисунок 1 – Хранение книг в обёртке из крафтовой бумаги

Для размещения основного фонда коллекции «Белорусские аграрные издания начала XX века» в центральной части раздела АК установлен выставочный стеллаж (Рисунок 2). Книги расставлены по шифру, а периодические издания – по сериям.

Рисунок 2 – Коллекции «Белорусские аграрные издания начала XXв.»

В коллекции «Белорусские аграрные издания начала XX века» находятся самые разнообразные документы – материалы первых Всебелорусских почвоведческих конференций, сельскохозяйственные обзоры белорусских губерний, издания по вопросам организации и развития животноводческих и растениеводческих отраслей, первые книги по механизации сельского хозяйства, результаты коллективных опытов по применению минеральных и органических удобрений, статистические, исторические сборники, и прочее¹. Среди значимых документов коллекции – «Першы год працы. Рабочы план працы на 1927–1928 г.»². Это отчеты о самых первых годах работы

¹Працы першае Ўсебеларускае глебзнаўчае конфэрэнцыі, 16–17 крас. 1924 г., [Менск] / Ін-т Беларус. культуры, Каміс. для вывучэння прырод. вытворчых сіл Беларусі ; адк. рэд. Ар. Смоліч. Менск : Ін-т беларус. культуры, 1926. 133 с. (Матар'ялы да геолёгічнага і глебзнаўчага вывучэння Беларусі ; аддз. 3, сер. 2, кн. 1); Наставленіе к ручно-канной молотилке и конному к ней приводу завода "Белметаллотреста" / БССР, Вышш. совет нар. хоз-ва Беларусі, Беларус. гос. трест металлообрабатывающей пром-ти. Минск : Белметаллотрест, 1928. 31 с.; Шэмпель В. І. Азоцістыя ўгнаенні / В. І. Шэмпель ; Цэнтр. агрохім. ляб. Менск : Дзярж. Выд-ва Беларусі, Сельгассектар, 1932. 48 с.

²Першы год працы. Рабочы план працы на 1927–1928 г. / Беларус. навук.-дасьлед. ін-т сел. і ляс. гасп-кі імя У. І. Леніна пры СНК БССР. Менск, 1927. 122 с.

Белорусского научно-исследовательского института сельского и лесного хозяйства им. В. И. Ленина, который сыграл великую историческую роль в организации интенсивного земледелия и активного построения дела сельскохозяйственной и лесной науки и культуры в БССР. К одной из первых публикаций Института принадлежит работа аспиранта К. Кіпрьянца «Валакаламскія грамадзкія севазвароты ў параўнаньні з беларускімі»¹ 1927 года издания, в которой он приводит результаты своих агрономических исследований и показывает, как перестраивалось сельское хозяйство Волоколамщины (Московская губерния) на протяжении всего 30-летия.

Особый интерес представляют книги с дарственными надписями выдающихся ученых Беларуси (например, В.С. Доктуровского, О.К. Зихмана-Кедрова и др.) и различными штампами, по которым можно проследить путь книги в Белорусскую сельскохозяйственную библиотеку (*Рисунки 3 и 4*).

Рисунок 3 – Дарственная надпись О.К. Зихмана-Кедрова на документе из коллекции «Белорусские аграрные издания начала XX в.»

¹Кіпрьянец К. Валакаламскія грамадзкія севазвароты ў параўнаньні з беларускімі / К. Кіпрьянец ; пад рэд. А. А. Смоліча ; Беларускі Навукова-Дасьледчы Інстытут Сельскае і Лясное Гаспадаркі імя Ў. І. Леніна пры СНК БССР, Бюро сялян-дасьледчыкаў. Менск : Выд. Навук.-Дасьлед. Ін-ту, 1927. 39 с.

Рисунок 4 – Дарственная надпись В.С. Доктуровоского на документе из коллекции «Белорусские аграрные издания начала XX в.»

Наиболее важные документы выставлены в витринах экспозиционно-выставочного комплекса в Открытой коллекции документов библиотеки (Рисунок 5). Здесь находится самый ранний документ коллекции – «Уставъ и полисныя условия Минскаго Земледѣльческаго Общества Взаимнаго Страхования» 1901 года издания¹. К наиболее ранним изданиям коллекции относится и документ, посвященный истории мелиорации в нашей стране. Брошюра «К вопросу об организации Минской Районной Болотной Опытной Станции»² издана Минской губернской земской управой в 1913 г. Судя по штампам на титуле («Библиотека Полтавск. С. Х. Оп. Станция», «Бібліотека укр. Наук.-дослідн. Інститут кормів. Полтава»), этот экземпляр попал к нам из Украины. Минская Болотная станция, впоследствии ставшая Белорусским институтом

¹Устав и полисные условия Минского Земледельческого Общества Взаимного Страхования. Минск : Типо-лит. И. и В. Тасман, 1901. 48 с.

²К вопросу об организации Минской Районной Болотной Опытной Станции / Мин. Губерн. Зем. Управа. Минск : Тип. Л. Г. Дворжец, 1913. 14 с.

болотного хозяйства, была первой в Российской империи станцией по осушению и использованию болот. Возглавил ее магистр ботаники Флёрв Александр Фёдорович. До назначения на должность он изучал опыт осушения болот в ряде европейских стран, и на поприще болотоведения снискал мировую известность. В начале 1900-х годов (1912–1917 гг.), когда Минская опытная болотная станция начала издавать профильный научный журнал: «Болотоведение: вестник культуры и изучения болот и луговодства», Флёрв стал его первым редактором¹. Это периодическое издание было главным источником информации по вопросам болотоведения на территории Беларуси. В этот же период станция начала выпускать фундаментальные «Труды Минской Районной Опытной Болотной Станции», где печатались ее первые научные сотрудники, заложившие основы отечественной мелиоративной науки [3]. Среди наиболее известных авторов «Трудов...» – виднейшие ученые того времени: Александр Трофимович Кирсанов (директор Минской Болотной станции с 1913 по 1925 гг., редактор журнала «Болотоведение», доктор сельскохозяйственных наук, профессор (1909)), Владимир Семёнович Доктуровский (учёный-ботаник и палеонтолог, автор трудов по болотоведению и истории растительности, с 1928 года – профессор Московской горной академии, заведующий кафедрой болотоведения) и др.

Рисунок 5 – Экспозиционно-выставочный комплекс в Открытой коллекции документов библиотеки

¹Болотоведение : вестник Минской болотной опытной станции / под ред. А. Ф. Флорова. Минск : Губ. тип., 1912. № 4. 390 с.

В витринах Экспозиционно-выставочного комплекса можно увидеть и самые первые выпуски серии «Сялянская бібліятэка»¹. Книги, выпущенные в рамках популярно-просветительской серии, сыграли свою роль в развитии аграрной культуры населения. В основном фонде коллекции «Белорусские аграрные издания...» представлены и другие серии, существовавшие в те годы – «Библиотечка стахановца», «Бібліятэка брыгадзіра» и т.п.

Несмотря на обособленное хранение коллекции, она является открытым фондом для работы с документами, но только в стенах библиотеки. Основным принципом в использовании редкого и ценного фонда является приоритет сохранности над доступностью оригиналов [2].

Популяризация научных данных, представленных в коллекции, – еще одна значимая задача Белорусской сельскохозяйственной библиотеки. Сотрудники библиотеки активно используют документы коллекции в экскурсионной и социокультурной деятельности. Участники мероприятий получают возможность ознакомиться с уникальными материалами – старейшими экземплярами аграрной литературы и научными публикациями белорусских учреждений первой половины прошлого века: Института белорусской культуры (1922–1928), Белорусской академии наук (1928–1936), научно-исследовательских институтов, сельскохозяйственных станций, а также изучить материалы из популярных изданий по сельскому хозяйству того периода.

Книги из коллекции регулярно экспонируются на различных мероприятиях. Сотрудники отдела с максимальной ответственностью обеспечивают безопасность и сохранность этих документов. На мероприятиях, проходящих в рамках социокультурной деятельности, таких как «Библионочь», «Фестиваль науки», Международная выставка «БЕЛАГРО», экспозиция «Из коллекции Белорусской аграрной книги начала XX века» пользуется большой популярностью.

¹Кацаураў М. Конь. Гутарка аб тым, як купляць і гадаваць коняў. Менск : Бэлтрэстдрук, 1923. 42 с. (Сялянская бібліятэка) ; Кудзелька А. С. Каноплі і іх вартасць у сялянскай гаспадарцы. Менск : Дзярж. выд-ва Беларусі, 1926. 32 с. (Сялянская бібліятэка).

Для раскрытия фонда коллекции в республиканской и ведомственной прессе регулярно публикуются статьи и доклады [4; 5; 6; 7]. На основе документов коллекции проводятся тематические выставки: «Беларускія выданні пачатку ХХ стагоддзя», «Сельскагаспадарчая тэхніка беларусов 1-ой паловіны ХХ стагоддзя» і др.

В настоящее время продолжается работа по пополнению коллекции «Белорусские аграрные издания начала ХХ века». С этой целью изучаются сайты аграрных и универсальных крупных библиотек, лоты электронных аукционов, налаживается сотрудничество с букинистическими магазинами. Также интересные издания были приняты в дар от пользователей библиотеки: например, выпуски журнала «Беларуская работніца і сялянка» (в 1931–1945 гг. – «Работніца і калгасніца Беларусі», в 1946–1994 гг. – «Работніца і сялянка», с 1995 г. – «Алеся») за 20-е – 40-е годы ХХ в. [8].

Коллекция «Белорусские аграрные издания начала ХХ века» представляет источниковедческую базу для аграрно-исторических исследований. Документы из коллекции сохраняют свое научное значение не только для специалистов в области сельского хозяйства, но и для историков, библиографов и всех интересующихся развитием книжной культуры и аграрной отрасли начала ХХ века. В Белорусской сельскагаспадарчай тэаветнай бібліятэке створаны ўмовы для самастойнай работы с редким и ценным фондом национальных аграрных изданий, а также проводится работа по популяризации этого фонда.

Список использованных источников:

1. Важник, М. Коллекция аграрной книги XIX – начала XX столетий / М. Важник // Веды. – 2011. – 13 чэрв. – С. 6.
2. Положение о редком и ценном фонде : утв. Приказом директора от 15 нояб. 2019 г. № 102 / Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Луциновича Нац. акад. наук Беларусі. – Минск, 2019. – 4 л.
3. Бабарико, Д. П. Научные издания Минской болотной опытной станции (1911–1930) в Белорусской сельскагаспадарчай бібліятэке / Д. П. Бабарико, В. Б. Бабарико-Омельченко, М. Н. Важник // Кніжная культура Беларусі XI – пачатку ХХ ст. : матэрыялы XI Міжнар. кніжнаўчычых чытанняў, Мінск, 16–17 крас. 2015 г. / Нац. б-ка Беларусі ; склад.: Г. У. Кірэва, Т. А. Сапега, А. А. Суша ; рэд.: Р. С. Матульскі [і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 294–298.
4. Бабарыка, Д. З гісторыі сельскай гаспадаркі Беларусі : [інфарм. з раздз. "Аграрная кніга XIX – пачатку ХХ ст." / Д. Бабарыка // Веды. – 2012. – 15 кастр. – С. 5.
5. Бабарыка, Д. Старонкі гісторыі беларускага садаводства / Д. Бабарыка // Веды. – 2013. – 30 верас. – С. 8.

6. Важник, М. История белорусской мелиорации / М. Важник // Веды. – 2011. – 26 верас. – С. 5.
7. Бабарыка, Д. Пасадка саду / Д. Бабарыка // Навука. – 2015. – 7 верас. – С. 8.
8. Карбалевіч, Н. М. Сельскагаспадарчыя матэрыялы на старонках часопіса “Беларуская работніца і сялянка” (1924–1931 гг.): агульны агляд / Н. М. Карбалевіч // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нац. б-ка Беларусі. – Мінск, 2024. – Вып. 27. – С. 62–76.

References:

1. Vazhnik M. Collection of agrarian books of the XIX – early XX centuries. *Vedy* [Knowledge], 2011, 13 June, p. 6 (in Russian).
2. I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus. *Regulations on the rare and valuable collection: approved. by the Order of the Director dated November 15, 2019, no. 102*. Minsk, 2019. 4 p. (in Russian).
3. Babariko D. P., Babariko-Omelchenko V. B., Vazhnik M. N. Scientific publications of the Minsk Swamp Experimental Station (1911–1930) in the Belarusian Agricultural Library. *Knizhnaya kul'tura Belarusi XI – pachatku XX st.: materyyaly XI Mizhnarodnykh knigaznauchykh chytannyau, Minsk, 16–17 krasavika 2015 g.* [Book culture of Belarus of the XI - early XX centuries: proceedings 11th International bibliological readings, Minsk, 16–17 April, 2015]. Minsk, 2015, pp. 294–298 (in Russian).
4. Babaryka D. From the history of Belarusian agriculture. *Vedy* [Knowledge], 2012, 15 October, p. 5 (in Belarusian).
5. Babaryka D. Pages of the history of Belarusian gardening. *Vedy* [Knowledge], 2013, 30 September, p. 8 (in Belarusian).
6. Vazhnik M. History of Belarusian melioration. *Vedy* [Knowledge], 2011, 26 September, p. 5 (in Russian).
7. Babaryka D. Garden planting. *Navuka* [Science], 2015, September 7, p. 8 (in Belarusian).
8. Karbalevich N. M. Agricultural materials on the pages of the magazine “Belarusian Worker and Peasant Woman” (1924–1931): general review. *Zdabytki: dakumental'nyya pomniki na Belarusi* [Achievements: documentary monuments in Belarus]. Minsk, 2024, iss. 27, pp. 62–76 (in Belarusian).

Дата поступления статьи 12.08.2025
Received 12.08.2025